
ARTÍCULO CIENTÍFICO

Auditoría de cumplimiento de tema ambiental en Sucursal Comercial Caracol Varadero Este

Agreement inspection of environmental issues in Varadero East Caracol Commercial Branch

Dra. C. Natacha Coca Bernal

 <https://orcid.org/0000-0002-3321-2742>

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Villa Clara, Cuba
nlcoca@nauta.cu

MSc. Lesyán Sánchez Beritán

 <https://orcid.org/0000-0002-7022-9420>

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Villa Clara, Cuba
lsanchez@uclv.cu

Adriana Rosales Águila

 <https://orcid.org/0009/0000/4528/0614>

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Villa Clara, Cuba

Recibido: 16/03/2024

Aceptado: 12/06/2024

Resumen

Este trabajo parte de las inquietudes de los autores desde un colectivo de investigación estudiantil con la temática de la Educación ambiental en la carrera de Contabilidad y finanzas de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. Tiene como objetivo: Construir un programa de auditoría de cumplimiento ambiental en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este a través de un estudio de caso. Es una investigación cualitativa que contó con los métodos y técnicas: análisis de documentos, observación participante, entrevistas en profundidad, triangulación de fuentes, diario del investigador, grupos informales, mapa espacio temporal y análisis bibliométrico. Contó con 4 etapas: Etapa de indagación con un análisis bibliométricos; Diagnóstico del municipio Cárdenas en cuanto a la temática ambiental; Diagnóstico ambiental en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este; y construcción del Programa de auditoría de cumplimiento en temas ambientales a través de un estudio de caso.

Palabras clave: auditoría de cumplimiento, medio ambiente, empresas comercializadoras, sucursal comercial caracol varadero este, educación ambiental

Abstract

This work is based on the concerns of the authors from a student research group with the theme of Environmental Education in the Accounting and Finance career at “Marta Abreu” Central

University of Las Villas, Cuba. Its objective is to: Build an environmental compliance audit program in Varadero East Caracol Commercial Branch through a case study. It is a qualitative research that included the methods and techniques: document analysis, participant observation, in-depth interviews, triangulation of sources, researcher's diary, informal groups, time-space map and bibliometric analysis. It had 4 stages: Inquiry stage with a bibliometric analysis; Diagnosis of Cárdenas municipality regarding environmental issues; Environmental diagnosis in Caracol Varadero East Commercial Branch; and construction of the compliance audit program on environmental issues through a case study.

Keywords: compliance inspection, environment, marketing companies, caracol varadero east commercial branch, environmental education

Introducción

Luego del protocolo de Kioto los países se concientizan sobre la problemática ambiental. Cuba en su condición de archipiélago protege a animales y plantas endémicos y autóctonos, a su vez es corredor aéreo y marítimo de especies migratorias. De ahí que el Centro de Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) crea pautas para su protección y cuidado al entorno. A su vez las auditorías de cumplimiento evalúan la gestión de la entidad y la gestión pública y los servicios de la entidad.

La auditoría de cumplimiento es una evaluación independiente para determinar si un asunto cumple con las autoridades aplicables identificadas como criterios. Las auditorías de cumplimiento se llevan a cabo evaluando si las actividades, operaciones financieras e información cumplen, en todos los aspectos significativos, con las autoridades que rigen a la entidad auditada. (ISSO, 2019)

Cuba adolece de auditorías ambientales, mientras que en otros países se aplican definiéndose como una herramienta de gestión capaz de evaluar y sentar las bases a las políticas ambientales en las empresas; la misma ejecuta análisis de los riesgos ambientales generados y evalúa su impacto con el complemento de otras herramientas como la evaluación de impacto ambiental, la contabilidad ambiental, la reingeniería empresarial (Sánchez, 2015).

Por lo que en nuestro país se realizan auditorías de cumplimiento o de gestión ambiental, lo que dificulta el análisis y disminuye la aplicación. Mientras que la nueva Ley 150 aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, (2022) define las auditorías ambientales en nuestro país, lo que resulta una dicotomía.

Esta investigación fue aplicada en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este del municipio de Cárdenas, Matanzas parte de las inquietudes de los autores desde un colectivo de investigación estudiantil con la temática de la Educación ambiental en la carrera de Contabilidad

y finanzas de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; después de aplicar los diferentes métodos y técnicas se pudo constatar que:

- Según la bibliografía internacional resulta insuficiente la aplicación de auditorías de cumplimiento con temática ambiental.
- Existe una escasa realización entre auditorías al medio ambiente en Cuba, específicamente en Matanzas. Teniendo en cuenta que es una zona costera y corredor aéreo y marítimo de especies en peligro de extinción.
- Es insuficiente el uso de técnicas que permitan medir el componente medio ambiental desde la auditoría de cumplimiento en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este.
- Cárdenas presenta una bahía contaminada con desechos de las actividades humanas, con peligro para focos para la salud humana, con afectaciones a las dunas por deforestación.

Objetivo general: Construir un programa de auditoría de cumplimiento de tema ambiental en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este a través de un estudio de caso para facilitar las técnicas y herramientas desde la protección del entorno.

La investigación siguió el curso de una investigación-acción-participativa, que se basa en la noción de una espiral de autorreflexión de ciclos de planeamiento, acción, observación y reflexión. Expresa un compromiso al perfeccionamiento de las prácticas, y es colaborativa. (Denzin y Lincoln, 2012). El estudio que se realiza corresponde a una investigación cualitativa de carácter transformador y valorativo, atendiendo a la interconexión establecida entre los procesos epistemológicos, metodológicos que se suceden durante la aproximación a la realidad de la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este, donde se tienen en cuenta las subjetividades de los participantes en la práctica contextualizada y la cualificación de los datos que emergen desde los diferentes momentos del propio proceso investigativo.

La misma contó con cuatro etapas, etapa de indagación con un análisis bibliométricos; Diagnóstico del municipio Cárdenas en cuanto a la temática ambiental. Diagnóstico ambiental en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este, y construcción del Programa de auditoría de cumplimiento en temas ambientales a través de un estudio de caso.

Materiales y Métodos

Se aplicó el análisis de documentos dirigido a valorar la legislación ambiental vigente, así como la pertinencia del tema en bases de datos indexadas. La observación participante, se utilizó para recopilar datos en el escenario durante toda la investigación en las etapas de indagación

con los especialistas del CITMA, técnicos, económicos de la entidad y vecinos de la comunidad. Las entrevistas en profundidad a los especialistas para determinar necesidades y potencialidades del territorio que facilite las técnicas y herramientas para la protección del entorno.

La triangulación de fuentes para determinar los contenidos de cada uno de los temas a partir de la bibliografía, los especialistas, resultados de estudios de esta ciencia, registros históricos del tema a nivel nacional e internacional. El diario del investigador se utilizó para recopilar datos cualitativos detallados en cada una de las etapas facilitando su posterior análisis, se registró de forma ordenada cronológicamente los documentos, videos y fotos recopilados.

Los grupos informales de discusión para recolectar datos cualitativos de la construcción. Para capacitar a los técnicos y vecinos en aspectos de cuidado del entorno y vincularlos afectivamente con los objetivos, misiones y acciones propuestos tomando en cuenta sus experiencias; para determinar las debilidades, fortalezas, dar sugerencias. Mapa espacio temporal donde se refleja las condiciones geográficas del territorio. El mismo permitió diseñar acciones prácticas para transformar la realidad.

Análisis bibliométrico con la metodología PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), el software VOSviewer y la base de datos Web of Science y Scielo, para determinar los nodos conceptuales de la auditoría de cumplimiento con tema ambiental.

Resultados y Discusión

Etapa de indagación

En esta etapa se realizó un análisis bibliométrico donde se implementó la metodología PRISMA la cual está diseñada para evaluar revisiones de estudios de manera sistemática que analizan intervenciones e ítems aplicables a revisiones con diferentes objetivos y, de igual manera, está destinada para ser utilizada en revisiones sistemáticas que incluyen síntesis (Matthew Page *et al.*, 2021).

La búsqueda de documentos se realizó en la base de datos Web of Science y Scielo en marzo del 2024 utilizando una ecuación de búsqueda *TITLE-ABS-KEY* (auditoría de cumplimiento) *AND TITLE-ABS-KEY* (auditoría de cumplimiento ambiental). Se identificaron documentos que tienen en su contenido las palabras conjuntas cadena de contabilidad ambiental y gestión ambiental. Como resultado de la búsqueda, se identificaron 5562 documentos iniciales en los últimos 10 años.

De acuerdo a los datos obtenidos en la revisión bibliométrica, se aprecia que las investigaciones sobre la auditoría de cumplimiento han ido en aumento en los últimos años. Demostrando que es un tema de interés. Ver figura 1.

Figura 1.

Cantidad de documentos por año.

Nota. Fuente: elaboración propia

La lista de referencias se analizó con el software VOSviewer 1.6.18 es una herramienta de software para crear y explorar mapas basados en datos de red... se puede utilizar en cualquier tipo de datos de red... explora coautoría, coocurrencia, citación, acoplamiento bibliográfico y enlaces de co-citación (Arruda y Edison, 2022). Dada la importancia del tema, se harán referencia a donde se encuentran los principales grupos de investigación, las instituciones que son pioneras en el tema, los autores más productivos y citados y los países que están apoyando este tipo de investigación sobre todo en América Latina.

Las principales áreas interesadas en publicar en la región de América según la búsqueda de documentos se realizó en la base de datos Web of Science de un total de 17010 documentos: Servicios de Ciencias de la Salud 20%, Economía Empresarial 15%, Público Ambiental Ocupacional 9%, Salud Medicina Interna General 8%, Farmacología Farmacia 7%, Psicología 7%, Informática 7%, Ciencias del Comportamiento 7%. Evidenciándose la pertinencia del tema a nivel internacional. Ver figura 2.

Figura 2 .

Principales áreas interesadas en el tema.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las publicaciones de América Latina por países en la base de datos Scielo: Brasil (267), Cuba (106), Colombia (94), Chile (39), Uruguay (23), Perú (19), Argentina (16), Ecuador (16). Lo que evidencia la intención de nuestro país en la realización de este tipo de auditorías, ver figura 3.

Figura 3.

Documentos por país

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Los documentos con más citas. El artículo: *Audit selection and firm compliance with a broad-based sales tax* (Alm et al., 2004).

Los autores utilizaron palabras clave en sus trabajos de investigación, de las cuales las más comunes son: 30 con una coincidencia de 10. Ver figura 4.

Figura 4.

Palabras claves

Nota. Fuente: elaboración propia

Etapas de diagnóstico del municipio Cárdenas en cuanto a la temática ambiental

Objetivo: Identificar necesidades y potencialidades de la temática ambiental del municipio de Cárdenas a través de un estudio de caso.

Técnicas y métodos empleados en la etapa: entrevistas en profundidad a técnicos y especialistas del CITMA y Flora y fauna Provincial; municipal para determinar la vulnerabilidad y el riesgo ambiental del territorio; diario del investigador y análisis de documentos; un mapa tempo-espacial para ubicar las empresas contaminantes, su vertimiento y ubicación en el mismo; así como la frecuencia de fenómenos naturales que aquejan el territorio.

Unidad de Análisis: geografía e historia y geo-política del Municipio de Cárdenas, Autoridades del Gobierno, el Poder popular para determinar la política y los programas de desarrollo sostenible del territorio.

Cárdenas se encuentra ubicada al norte con el estrecho de la Florida, al sur con el municipio de Jovellanos, Limonar. Al este con el municipio de Perico y Martí y al oeste con los municipios Matanzas. El área territorial que ocupa es de 592.04 kilómetros cuadrados, con una población de 191 960 habitantes. La llanura costera de Cárdenas ocupa la mayor parte del territorio y cuenta con algunos agrupamientos cenagosos, zonas muy bajas, sobre todo bordeando la bahía abierta y poco profunda, flanqueada al oeste por la península de Hicacos y por la guirnalda de cayos. (Banach *et al.*, 2009) ver figura 5.

Figura 5.

Municipio de Cárdenas

Nota. Fuente: Google Maps (2024)

El suelo predominante en el municipio es el Ferralítico Rojo Típico, con 24 401, 32 hectáreas. En el municipio, entre llano y débilmente ondulado, predominan las pendientes de 0 a 5 metros. La temperatura media anual en el territorio es de 24,1 grados Celsius. Con media máxima de 31,6 grados Celsius y mínima media anual de 18,1 grados Celsius. Los meses más calurosos, julio y agosto, alcanzan valores de hasta 34,1 grados Celsius. (López y Rodríguez, 2018)

Principales necesidades emanadas del proceso investigativo problemas medio ambientales del municipio

- Bahía contaminada con desechos de las actividades humanas, con peligro para focos para la salud humana. Teniendo en cuenta que “las áreas costeras cubanas asientan a dos tercios de la población del país y esta densidad poblacional con su constante y progresivo desarrollo económico-social constituye un factor de presión sobre el medio ambiente, las principales bahías y zonas costeras en general presentan importantes grados de contaminación”(Banach *et al.*, 2009)
- Contaminación de los ríos y las aguas subterráneas que fluyen hacia el mar, productos manufacturados por las industrias y las basuras sólidas botadas indiscriminadamente al medio ambiente por la población.
- Carencia de un sistema adecuado de clasificación y utilización de residuos sólidos como materias primas, mal manejo de residuales químicos peligrosos y la presencia de micro vertederos. Mientras que esta estudiado que “el manejo de residuos sólidos en los municipios

puede ser beneficioso, trayendo consigo beneficios económicos y ambientales de gran magnitud, además de favorecer a la comunidad con la creación de empleos directos” (Pradilla, 2003).

- Afectaciones a las dunas por deforestación. Daños permanentes por extracción de arena por la Empresas del Ministerio de la Construcción en áreas de la plataforma submarina. “ desde el punto de vista ecológico, los manglares son de gran importancia a los ecosistemas como protectores del litoral costero ante la erosión: la pérdida de la diversidad biológica al mantener la red trófica alimentaria; filtro para la salinidad a terrenos altos; mitigación por efectos de ascensos del nivel del mar por ser formadores de suelos, resguardan la infraestructura del territorio ante embates de fenómenos meteorológicos adversos como huracanes” (López y Rodríguez, 2018)

- Deficiente mantenimiento de las lagunas de oxidación existentes en el municipio a lo que se le suma la indisciplina y la falta de conciencia ambiental. En la ciudad de Cárdenas aproximadamente el 50 por ciento del agua potable se pierde por las malas condiciones de las redes.

- Emanaciones de gas emitido por las distintas empresas del territorio, principalmente por la combustión de petróleo en la producción de vapor en las carderas tales como la Empresa de Productos Sanitarios SA. Cuba Ron, Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro, Combinado Lácteo.

Principales potencialidades emanadas del proceso investigativo problemas medio ambientales del municipio

- El municipio tiene funcionando dos emisoras de radio y planta de televisión local.
- Se encuentra instalado dos sucursales de ETECSA, con equipamiento completo y se han instalado radio base para la telefonía celular.
- Se trabaja en la actualidad para que Varadero sea una ciudad digital elevando la conectividad y el acceso a la información digital.
- El municipio cuenta con un Centro Universitario Municipal (CUM) encadenado desde el punto de vista en la gestión de conocimientos y la innovación a todos los actores del territorio con capacidad investigativa.
- Presenta una cifra de profesionales graduados con nivel superior en comunicación social, periodismo, psicología y en ciencias informáticas, situándolo entre los territorios del país con mayor potencial de desarrollo.

Etapas de diagnóstico ambiental en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este

Objetivos: Identificar necesidades y potencialidades de la temática ambiental de la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este.

Métodos y técnicas empleados en la etapa: Análisis de documentos, entrevista en profundidad a los especialistas de la Sucursal Caracol Varadero Este.

La Sucursal Caracol Varadero Este, se encuentra situada en el polo de Varadero y Matanzas, por lo que posee una ubicación geográfica excelente brindándole el entorno posibilidades para su desarrollo. Situada en el Edificio Socio Administrativo en Santa Marta, realiza como actividad fundamental la venta minorista de mercancías y servicios de fotografía y video a través de una red de puntos de venta.

Principales necesidades emanadas del proceso investigativo problemas medio ambientales en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este

- Insuficiente manejo de la energía atendiendo al consumo energético en que se incurre por concepto de iluminación y climatización de los Puntos de Ventas.
- Insuficiente manejo de residuos recuperables y no recuperables, fundamentalmente papel, cartón y material plástico utilizado en el envase de las mercancías que se comercializan. las empresas comercializadoras constituye una realidad prioritaria para alcanzar el éxito en nuestro país, las mismas pueden predecir la demanda que tendrán sus productos en el mercado, sería la garantía de poder diseñar óptimamente las estrategias del encadenamiento de las tareas que conforman al proceso comercial” (Madariaga *et al.*, 2020).
- Presencia de algunos desechos peligrosos en el proceso vinculados al uso de tóner en el trabajo con fotocopiadoras e impresoras; detectores de humo y lámparas fluorescentes existentes en los Puntos de Ventas. “Las sustancias químicas son utilizadas por las personas en gran cantidad de actividades, por esto es necesario que se identifiquen de manera fácil los peligros que puede ocasionar el producto tanto para el ser humano como el entorno” (Barreto y Rodríguez, 2023)
- Desconocimiento de la legislación Ley 150/2022 “Del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y sus nuevas potencialidades por parte de todos los trabajadores.

Principales potencialidades emanadas del proceso investigativo problemas medio ambientales en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este

- La entidad realiza trabajos voluntarios en las áreas verdes de la Sucursal. De forma frecuente hacen la limpieza al área de la playa del Complejo Hicacos.

- Posee una masa de trabajadores con altos valores humanos. Ejemplaridad de Cuadros y Directivos.
- Ejecución de las buenas prácticas ambientales en las diferentes áreas de trabajo, se realiza con la participación activa de trabajadores
- Poseen la Certificación del Sistema de Gestión Calidad por parte del CITMA y a lograr obtener el Aval Ambiental por sus múltiples acciones ambiental en las actividades y servicios que ofertan.
- Poseen la Licencia Ambiental por Parte de la actividad turística.

El principio fundamental para lograr un equilibrio entre Turismo y Medio Ambiente, estriba en una adecuada planificación, consistente en tratar de relacionar correctamente la escala de desarrollo de las actividades turísticas con las potencialidades concretas de cada lugar y por lo tanto con la capacidad de sustentación de los recursos.

Etapas de construcción del Programa de auditoría de cumplimiento en temas ambientales en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este a través de un estudio de caso

Objetivos: construir y aplicar el programa de auditoría de cumplimiento en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este.

Métodos y técnicas empleados en la etapa: Análisis de documentos, entrevista en profundidad a los especialistas de la Sucursal Caracol Varadero Este.

El estudio de caso cuenta con un marco legal, cuestiones a investigar y la selección del caso. Se seleccionaron los participantes: investigador económicos y técnicos, se diseñan técnicas e instrumentos de recolección de los datos. A su vez se realiza el caso, el cual contó con un marco teórico, se seleccionó el caso, se redacta el informe y se arriban a conclusiones. Figura 6.

Figura 6.

Esquema del estudio de caso

Nota. Fuente: elaboración propia

En la norma ISO 9001:2015, se define el plan de auditoría como un documento elaborado por el líder del equipo auditor que describe detalladamente la auditoría programada días antes de su realización. El plan debe ser flexible para permitir ajustes conforme se desarrollen las actividades de auditoría, pero a la vez brindar una guía de los elementos relevantes a considerar durante la auditoría. El alcance de un plan de auditoría puede variar en función de requisitos legales, riesgos y oportunidades, madurez de los procesos y sistemas de gestión, acceso a información documentada, tiempo y recursos disponibles, criterios de auditoría y áreas de posibles deficiencias.

En Cuba, según la Resolución 76 de 2020, el programa de auditoría se establece como una herramienta útil para que el auditor realice su trabajo y como un apoyo para la elaboración del plan de trabajo general de la auditoría. El programa de auditoría se elabora durante la fase de planificación para permitir al auditor realizar su trabajo de manera coherente y sistemática. Además, el programa de auditoría equilibra los objetivos y los procedimientos de la auditoría, respaldados por criterios, reflejando el alcance y período que será auditado (Contraloría General de la República, 2020).

El programa de auditoría puede ser modificado o ampliado durante su realización para adaptarse a las situaciones que puedan surgir. Está estructurado en seis etapas, adoptando un enfoque basado en la legalidad y la ética para promover la transparencia en la presentación de informes confiables sobre la gestión de fondos públicos y la administración de entidades, en línea con lo establecido legalmente.

Las etapas del programa de auditoría incluyen la definición de objetivos generales y específicos de la auditoría, la descripción del alcance de las operaciones a examinar y del período que abarca su comprobación, la identificación de fuentes de criterios, la especificación de los criterios a utilizar, y la referencia a leyes, decretos y normativas relacionadas con el medio ambiente y la gestión sostenible.

La Ley 150, también conocida como "Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente", establece que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es el organismo rector del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Cuba. Este Ministerio tiene la responsabilidad de proponer políticas, dirigir su implementación y asegurar el cumplimiento de las mismas para contribuir a la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país.

Asimismo, se le asigna la tarea de proponer, dictar, supervisar y controlar medidas regulatorias desde un enfoque ecosistémico para la conservación y uso sostenible de diversos recursos naturales, así como para prevenir la contaminación en general. También se le encomienda asegurar la implementación de acuerdos internacionales relacionados con el medio ambiente y el Patrimonio Natural de Cuba Parte. La Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente establece una serie de acciones a cumplir, las cuales incluyen promover el uso sostenible de los recursos naturales, prevenir la degradación ambiental, fomentar estilos de vida sostenibles, favorecer el cambio hacia una economía circular, y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos. Se destaca la importancia de la no regresión, es decir, que las normativas ambientales solo se modifiquen si implican un aumento en los niveles de protección ambiental establecidos anteriormente.

El artículo 4 de la Ley 150 del 2022 en Cuba del Sistema de Recursos naturales y del Medio Ambiente establece los principios siguientes: Derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, Deber de proteger el medio ambiente, Planificación, Prevención, Precaución, Acceso a la información, Integralidad y transectorialidad, Condicionalidad, Educación ambiental, Acceso a la justicia ambiental, Participación ciudadana, Contaminador-pagador, Territorialidad y descentralización, Producción y consumo sostenible; No regresión.

Corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente establecer los mecanismos que correspondan encaminados a perfeccionar sistemáticamente los instrumentos de la gestión ambiental, los programas y las estrategias requeridos para el desenvolvimiento de su función rectora, evaluar, dictaminar integralmente y controlar la realización, el desarrollo y el cumplimiento de otras estrategias sectoriales para la protección del medio ambiente y del Patrimonio Natural en lo que le compete.

En correspondencia con la Ley 150 “Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”, de 14 de mayo de 2022, están facultados para exigir por la responsabilidad civil por daño ambiental:

- a) La Fiscalía General de la República de Cuba.
- b) las delegaciones territoriales del Ministerio de Ciencia, Tecnología, y Medio Ambiente.
- c) las administraciones municipales y provinciales del Poder Popular.
- d) cualquier persona natural o jurídica que haya sufrido el daño o perjuicio.
- e) cualquier persona natural o jurídica que, sin haber sufrido el daño o perjuicio, tenga conocimiento de una acción u omisión que pueda provocar, provoque o haya provocado daño ambiental, respecto a exigir el cese de la acción u omisión dañosa y la realización de las acciones encaminadas a la rehabilitación del medio ambiente

Además, se establece que todos los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social deben elaborarse o adecuarse en concordancia con los principios de la Ley y las políticas ambientales establecidas por las autoridades competentes.

Se destaca también la importancia de la Licencia Ambiental y la Evaluación del Impacto Ambiental, como componentes esenciales en la protección del medio ambiente en la ejecución de proyectos y actividades.

Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho a recibir la información ambiental básica de forma asequible, efectiva y oportuna en correspondencia con los procedimientos establecidos por la autoridad competente, e incluye el derecho a ser asesorada en cuanto a las facultades que reconocen la Ley y su ejercicio, a recibir la información en los plazos establecidos y a seleccionar el formato en el cual se requiere.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente tiene la responsabilidad de dirigir y controlar las acciones del Sistema de Información Ambiental, estableciendo indicadores ambientales para cumplir sus funciones y garantizar la sostenibilidad de la protección de los recursos naturales. Además, controla y difunde esta información a los órganos estatales, entidades nacionales y a la sociedad en general de acuerdo a lo establecido legalmente.

La Etapa Seis se enfoca en la descripción de los Procedimientos de Auditoría, que son las actividades coordinadas que se realizan para obtener evidencia de calidad durante la auditoría de cumplimiento. Entre los procedimientos a ejecutar se incluyen:

- Revisar el cumplimiento de medidas sanitarias y el plan de prevención de riesgos en cada puesto de trabajo, así como la identificación de los riesgos laborales y la estructura organizacional relacionada con la prevención de riesgos.
- Analizar el sistema de selección y capacitación del personal, el cumplimiento de normas de prevención de riesgos y los programas de seguridad e higiene.
- Verificar si se realiza un estudio del impacto ambiental en el Sucursal Comercial Caracol Varadero Este, así como la solicitud y cumplimiento de las licencias ambientales requeridas.
- Evaluar los Planes Operativos de acuerdo con la normativa establecida.
- Revisar los convenios con las comercializadoras para asegurar su cumplimiento legal y ambiental.
- Comprobar las actividades en pro del desarrollo sostenible y su control periódico.
- Evidenciar la gestión de recursos en el programa ambiental, incluyendo los gastos principales y su financiamiento.
- Evaluar las actividades ambientales dentro y fuera de la entidad, así como las acciones realizadas en zonas costeras con pobladores.
- Verificar la identificación y planeación de contingencias para los riesgos ambientales que afectan a especies endémicas en el refugio de fauna.

Estos procedimientos son fundamentales para evaluar el cumplimiento de los objetivos y normativas en materia de seguridad laboral, impacto ambiental y desarrollo sostenible en la entidad auditada. En la auditoría de cumplimiento en temas ambientales realizada se pudo constatar los siguientes hallazgos detectados:

1. Derrocho de energía atendiendo al consumo energético en que se incurre por concepto de iluminación y climatización de los Puntos de Ventas.

2. Mal manejo de residuos recuperables y no recuperables, fundamentalmente papel, cartón y material plástico utilizado en el envase de las mercancías que se comercializan.

3. Presencia de algunos desechos peligrosos en el proceso vinculados al uso de tóner en el trabajo con fotocopiadoras e impresoras; detectores de humo y lámparas fluorescentes existentes en los Puntos de Ventas.

4. Utilización de equipos de refrigeración en los Puntos de Ventas que se expenden alimentos y bebidas y licores.

5. A su vez el personal del área contable, carece de conocimientos en temas ambientales y las disposiciones legales vigentes vinculadas al medio ambiente, necesarias para su

repercusión indirecta en la sucursal, pues no tienen conocimientos sobre los tratamientos y técnicas a aplicar en el programa y el costo que acarrea cada actividad. Se requiere un especialista.

6. Los especialistas que reciben las capacitaciones sobre el tema son casi siempre los mismos y en muy pocos lugares se replican los talleres; muchas veces los especialistas encargados de dirigir la actividad a nivel de institución o provincia están desactualizados en el tema y sus revisiones no están acorde con las del personal especializado a nivel nacional. Se hace muy difícil reunir a todos los actores e interesados para la realización de los talleres participativos.

7. Por lo tanto, atendiendo a los hallazgos detectados en las evidencias analizadas, y en correspondencia con lo establecido en las Normas Cubanas de Auditoría, se puede asegurar que la materia controlada cumple con salvedades. Lo que resulta insuficiente el conocimiento de la legislación ambiental por parte de los trabajadores, lo que conlleva al incumplimiento de varios aspectos de la ley 150 del 2020, también conocida como "Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente"

Recomendaciones detectadas en la Auditoría de cumplimiento de tema ambiental en Sucursal Comercial Caracol Varadero Este:

- Implementar estrategias encaminadas a la capacitación de los trabajadores en cuanto a sus deficiencias.
- Proyectar y ejecutar vías que faciliten la labor de los especialistas, disminuyendo de forma gradual los riesgos y sus probabilidades de ocurrencia.
- Prestar mayor atención a las legislaciones ambientales, y establecer un mayor control en el cumplimiento de las mismas por parte de los directivos.

Conclusiones

Existen los fundamentos teóricos, metodológicos y normativos que sustentan la auditoría de cumplimiento en empresas comercializadoras. Existen las disposiciones legales para las actividades a desarrollar comportamiento de los trabajadores y pobladores aledaños en la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este.

La poca capacitación y educación ambiental de las comunidades y, principalmente, de la administración de la entidad, quienes toman las decisiones en aras de implementar estrategias que otorguen solución del problema que representa el uso insostenible de los recursos ecosistémicos. Se evidenció la necesidad de capacitar a los estudiantes de Contabilidad y Finanzas sobre temas ambientales por la importancia que reviste en la formación de profesionales competentes.

Referencias Bibliográficas

- Alm, J., Blackwell, C. y McKee, M. (2004). Audit selection and firm compliance with a broad-based sales tax. *NATIONAL TAX JOURNAL*, 57(2), 209-227. <http://10.17310/ntj.2004.2.04>
- Arruda, H. y Edison, S. (2022). VOSviewer and bibliometrix. *Journal of the Medical Library Association: JMLA*, 110(3), 392. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9782747/>
- Asamblea Nacional del Poder Poular. (2022). Ley 150 del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. http://observatoriop10.cepal.org/es/instrumento/ley-sistema-recursos-naturales-medio-ambiente-no-150&ved=2ahUKEwid7qWFpdaFAxVYfzABHRF7AjYQFnoECA4QAw&usg=AOvVaw2sd rWMht75M8_boJ75rKUv
- Banach, G., Cordón, S. y Torrents, A. (2009). Estudio de la calidad ambiental de la Bahía de Cárdenas para un futuro Manejo Integrado de Zonas Costeras. <https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/1729/1%20Mem%F2ria.pdf?sequence=1>
- Barreto, E. y Rodríguez, D. (2023). Análisis de sustancias peligrosas en el área de embotellado de la Cervecería "Antonio Díaz Santana". *Directivo al Día*, 22(3), 18-26. <http://directivoaldia.villaclara.cu/index.php/dad/article/view/134/78>
- Contraloría General de la República. (2020). Resolución 76. http://observatoriop10.cepal.org/es/instrumento/ley-sistema-recursos-naturales-medio-ambiente-no-150&ved=2ahUKEwid7qWFpdaFAxVYfzABHRF7AjYQFnoECA4QAw&usg=AOvVaw2sd rWMht75M8_boJ75rKUv
- Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (2012). *Manual de investigación cualitativa*, 1, Gedisa Barcelona.
- Google Maps (Cartographer) (2024). Direcciones de mapa de Cárdenas, Matanzas. <https://www.google.com/maps/place/C%C3%A1rdenas/@23.0365513,-81.2133262,14z/data=!4m6!3m5!1s0x88d30b7e4a332fa3:0x1eade5fd4c4655!8m2!3d23.0365513!4d-81.2133262!16zL20vMDI0eHZx?gl=cu>
- ISSO. (2019). Auditoría de cumplimiento. <https://www.ccpdistritocapital.org.ve/uploads/descargas/fddcb2ae5541d5f49e87158a6b39a1ae4571a152.pdf&ved=2ahUKEwi7ye688NOGAxUofjABHRvOCq8QFnoECDIQAQ&usg=AOvVaw3yCnaRB4N9zdeKlb1Jt2Bq>
- López, J. y Rodríguez, G. (2018). Acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad de un sector de manglar al sur de la provincia de Artemisa, Cuba. *Revista Cubana de Ciencias Forestales*, 6(2), 162-171. <http://scielo.sld.cu/pdf/cfp/v6n2/2310-3469-cfp-6-02-162.pdf>

- Madariaga, C., Lao, Y. y Curra, D. (2020). Metodología para pronosticar demanda y clasificar inventarios en empresas comercializadoras de productos mayoristas. *Retos de la Dirección*, 14(2), 354-373. <http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v14n2/2306-9155-rdir-14-02-354.pdf>
- Matthew Page, McKenzie, J. y Bossuyt, P. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista española de cardiología*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- Pradilla, M. (2003). *Manejo integral de los residuos sólidos generados en zonas de alta producción de material recuperable en Soacha, mediante la formulación de una empresa conformada por población desplazada*. Universidad de La Salle.
- Sánchez, A. F. A. (2015). La auditoría ambiental como función de la administración pública en la protección del bien público ambiental, para construir la empresa amigable con el ambiente como meta del desarrollo sostenible. *Criterio Libre*, 13(22), 79-97. <https://doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.2015v13n22.125>